

Diálogos

ISSN 2177-2940

Representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil Española: usos didácticos y posibilidades de análisis en la enseñanza de la Historia¹

 <https://doi.org/10.4025/dialogos.v30i1.78152>

José Antonio Mérida-Donoso

 <https://orcid.org/0000-0001-7385-6772>

Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Zaragoza-AR, ES

E-mail: jamerida@unizar.es

Irene Abad Buil

 <https://orcid.org/0000-0001-9792-6763>

Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Zaragoza-AR, ES

E-mail: iabadbuil@unizar.es

Arasy González-Milea

 <https://orcid.org/0000-0002-7807-4777>

Universidad de Zaragoza (UNIZAR). Zaragoza-AR, ES

E-mail: arasy.gonzalez@unizar.es

Female representations in the Spanish Civil War propaganda: didactic uses and possibilities for analysis in History education

Abstract: This article examines female representations in Spanish Civil War posters as historical sources and as didactic tools in teacher education. Based on the exhibition Posters That Tell: Women in the Spanish Civil War, the study explores diverse portrayals of women in both Republican and Nationalist propaganda. Using a qualitative approach, the research analyzes how secondary teacher training students interpreted the posters through critical, aesthetic, and pedagogical lenses. Results highlight the potential of these visual materials to promote historical thinking, visual literacy, and critical awareness among students, while also identifying persistent resistance and superficial understandings of gender issues in education.

Key words: Spanish Civil War; Poster Art; Female Representations; History Teaching; Gender Perspective.

Representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil Española: usos didácticos y posibilidades de análisis en la enseñanza de la Historia

Resumen: Este artículo analiza las representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil Española como fuente histórica y como recurso didáctico en la formación del profesorado. A partir de la exposición Carteles que cuentan. La mujer en la Guerra de España, se exploran diversas figuras femeninas de la propaganda visual republicana y franquista. El estudio, de carácter cualitativo, se centra en el análisis realizado por estudiantes del Máster en Formación del Profesorado, quienes interpretaron estos carteles a partir de criterios críticos, estéticos y pedagógicos. Los resultados evidencian su potencial para fomentar el pensamiento histórico, la alfabetización visual y la conciencia crítica del alumnado, y revelan resistencias y visiones superficiales sobre el enfoque de género en la enseñanza.

Palabras clave: Guerra Civil Española; Cartelismo; Representaciones Femeninas; Enseñanza de la Historia; Perspectiva de Género.

¹Esta publicación se ha realizado gracias al apoyo del Grupo de investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales ARGOS-IUCA (S50_23R) del Gobierno de Aragón y es parte del Proyecto PID2024-155735OB-I00: Mapas digitales en el aula: Innovación en el aprendizaje de competencias geográficas mediante técnicas Eye Tracking, financiado por Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades proyectos de generación de conocimiento 2024.

Representações femininas em cartazes da Guerra Civil Espanhola: usos didáticos e possibilidades de análise no ensino da História.

Resumo: Este artigo analisa as representações femininas em cartazes da Guerra Civil Espanhola tanto como fonte histórica, quanto como recurso didático na formação de docentes. A partir da exposição Cartazes que contam: A mulher na Guerra da Espanha, exploram-se diversas figuras femininas da propaganda visual republicana e franquista. O estudo, de caráter qualitativo, foca na análise realizada por estudantes do Mestrado em Formação de Professores, que interpretaram esses cartazes com base em critérios críticos, estéticos e pedagógicos. Os resultados evidenciam o potencial desses materiais para promover o pensamento histórico e revelam resistências e percepções superficiais acerca do enfoque de gênero no ensino.

Palavras-chave: Guerra Civil Espanhola; Arte em Cartazes; Representações Femininas; Ensino de História; Perspectiva de Gênero.

Recebido em: 24/07/2025

Aprovado em: 11/02/2026

El presente artículo propone una aproximación didáctica al uso de la propaganda visual como recurso educativo, especialmente en lo relativo a las imágenes centradas en la figura femenina.

El punto de partida es la exposición “Carteles que cuentan. La mujer en la Guerra de España”, organizada en la Facultad de Educación de la Universidad de Zaragoza (18 de noviembre – 2 de diciembre de 2024), configurada a partir de una selección de carteles históricos, cedidos y coordinados por la Fundación 14 de Abril, entidad responsable de la producción, itinerancia y difusión pública de la muestra. Es preciso decir que dicha exposición, en funcionamiento desde octubre de 2022, surge como dispositivo cultural y educativo itinerante por distintos centros de enseñanza, espacios culturales y sedes institucionales. Como tal ha sido visitada de forma sistemática por alumnado de diferentes niveles educativos.

La muestra estuvo compuesta por cincuenta reproducciones autorizadas por el Centro Documental de la Memoria Histórica, seleccionadas por su valor representativo en torno a las múltiples funciones simbólicas que asumió la figura femenina durante la contienda. Si bien se estima que se produjeron alrededor de 3.500 carteles en el periodo bélico, solo una minoría se dirigió expresamente a las mujeres o las presentó como protagonistas, y menos aún los de autoría femenina. Esta limitación cuantitativa refuerza el valor de la exposición como dispositivo educativo, al convertir la cartelería en un campo privilegiado para analizar la construcción simbólica del género, las ausencias significativas y los mecanismos de legitimación ideológica propios de la propaganda de guerra.

La Guerra Civil, como conflicto total con alto contenido ideológico, marcó un punto de inflexión en la historia de la propaganda visual en España. La irrupción masiva del cartelismo respondió tanto a la necesidad de interpelar a una ciudadanía movilizada como a las posibilidades que ofrecían los avances en los medios de reproducción y comunicación. Esta eclosión visual se

nutrió del trabajo de artistas gráficos, pintores, escultores e intelectuales de ambos bandos, que aportaron diversidad estilística y fuerza expresiva a las imágenes. Actualmente, el Archivo General de la Guerra Civil Española conserva una colección de más de dos mil carteles, prueba del alcance productivo del cartel en la primera mitad del siglo XX y de la relevancia comunicativa y didáctica de este medio². En este contexto, el cartel político emergió como herramienta central de movilización social, actuando en conjunción con otros medios como la prensa o la radio (JULIÁN, 1993) y convirtiendo los muros urbanos en espacios de confrontación simbólica entre dos modelos ideológicos irreconciliables -el fascismo y la democracia³. En ese contexto, la imagen se utilizó para provocar adhesión, rechazo o movilización activa (PÉREZ SEGURA, 2015).

En el universo simbólico generado por esta propaganda gráfica, la figura de la mujer ocupó un lugar significativo. Los carteles reflejaron una multiplicidad de roles femeninos: desde la miliciana armada que representa la revolución, hasta la madre desamparada víctima de los bombardeos (ESCARDA, 2008). Algunas composiciones se dirigieron directamente a las mujeres, llamándolas a participar en tareas asistenciales, agrícolas o industriales, mientras que otras las convirtieron en emblemas de la retaguardia o en iconos de la resistencia moral frente al fascismo (JULIÁN, 1991). Junto a estas representaciones, se documenta la participación directa de creadoras gráficas, como Juana Francisca Rubio o Manuela Ballester, cuya contribución ha sido tradicionalmente invisibilizada en los relatos historiográficos sobre el cartelismo de guerra (FORMENT, 2008).

Desde el punto de vista educativo, los carteles históricos constituyen fuentes visuales complejas que permiten abordar no solo los acontecimientos del pasado, sino también los discursos ideológicos, las estrategias de persuasión y los sistemas de valores que los sustentan. Su uso en la enseñanza de la historia ofrece, por tanto, un marco privilegiado para promover una lectura crítica del pasado y para trabajar competencias vinculadas a la interpretación de fuentes, la contextualización histórica y la reflexión sobre los mecanismos de construcción simbólica. Este

² Esta emergencia cartelista estuvo precedida por una evolución significativa en las formas de comunicación visual durante la Segunda República. Desde 1931, el uso de la imagen pública y la propaganda gráfica comenzó a desempeñar un papel destacado en la construcción de discursos políticos, en un escenario de creciente polarización. La guerra intensificó así un proceso ya iniciado, en el que los muros de las ciudades se convirtieron en soportes de lucha simbólica y movilización ideológica. De hecho, en el primer periodo republicano (1931-1934) el cartelismo desempeñó una función pedagógica e institucional orientada a afianzar los valores de la nueva legalidad democrática por representar reformas sociales, culturales y educativas mediante retratos de figuras políticas, anuncios de actos públicos o inauguraciones de infraestructuras (GONZÁLEZ-DÍEZ, GÓMEZ HERNÁNDEZ y PÉREZ CUADRADO, 2020).

³ Esta dimensión visual no solo dejó un vasto legado patrimonial, sino que también constituye hoy un recurso valioso para el análisis del discurso político y cultural del periodo. Como afirmaba Josep Renau, uno de los principales impulsores del cartelismo republicano, el cartel actúa como un “grito visual” que, silenciosamente, interpela a la conciencia colectiva: un aviso urgente fijado en los muros ante la amenaza del enemigo (RENAU, 1937). Lejos de ser neutrales, estas imágenes incorporan recursos retóricos y simbólicos —como la exaltación heroica, la caricaturización o la apelación emocional— orientados a modelar actitudes y comportamientos sociales (TOMÁS, 2006).

potencial resulta especialmente relevante cuando se analizan imágenes atravesadas por la dimensión de género, en tanto que permiten problematizar la representación del cuerpo femenino, los estereotipos y las relaciones de poder que operan en los discursos visuales.

El presente artículo se propone analizar las representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil Española y explorar su potencial didáctico en la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria. A partir de una experiencia educativa desarrollada en torno a la exposición *Carteles que cuentan. La mujer en la Guerra de España*, se examinan las interpretaciones y propuestas didácticas elaboradas por futuros docentes, con el objetivo de identificar tanto las posibilidades como los límites de estos materiales en el desarrollo de la alfabetización visual, el pensamiento histórico y una ciudadanía crítica comprometida con la memoria democrática.

2. Marco teórico

El análisis de la cartelería de la Guerra Civil Española como fuente histórica y recurso educativo exige un marco teórico que articule tres dimensiones complementarias: la alfabetización visual, el pensamiento histórico y la perspectiva de género. Estas dimensiones permiten abordar los carteles no como simples ilustraciones del pasado, sino como artefactos culturales complejos, atravesados por intencionalidades políticas, retóricas visuales y construcciones simbólicas del género.

2.1. El cartel como fuente visual y discurso histórico

Las imágenes históricas constituyen documentos dotados de autonomía discursiva y deben analizarse atendiendo a su contexto de producción, circulación y recepción. Así, el cartel político de guerra opera como un texto visual diseñado para interpelar al espectador mediante estrategias de simplificación simbólica, apelación emocional y construcción de identidades colectivas. Como señala Facundo Tomás, estos carteles fueron una “expresión icónica del combate colectivo, de sus razones y objetivos”, además de un “sistema de educación para la multitud” que funcionó como vehículo de consignas e identificación ideológica (TOMÁS, 2006).

Desde una perspectiva historiográfica y didáctica, diversos estudios han destacado el valor del cartel como fuente primaria para el análisis del pasado reciente, al permitir examinar los discursos dominantes, las estrategias propagandísticas y las representaciones sociales en contextos de conflicto (ANADÓN, 1999; CAMUÑAS, 2020; CASANOVA, 2022; CARDONA y TORRUELLA, 2019). Esto lo convierte en un objeto privilegiado para trabajar la interpretación histórica, si se supera la aproximación meramente descriptiva y se avanza hacia una lectura

contextualizada del discurso visual⁴. Para alcanzar dicha interpretación histórica situada (aunando alfabetización visual y pensamiento histórico) es necesario activar habilidades propias del pensamiento histórico, tales como la contextualización, la identificación de la intencionalidad del autor y la contrastación de perspectivas (WINEBURG, 2010). De forma complementaria, Santisteban (2010) destaca la relevancia de trabajar con imágenes para fomentar la toma de perspectiva y la reflexión crítica del alumnado, entendiendo la historia como una construcción interpretativa y no como una mera acumulación de hechos.

Desde un enfoque cognitivo, el trabajo con imágenes históricas implica transitar desde niveles iniciales de identificación y descripción hacia niveles de mayor abstracción interpretativa, integrando contenidos de primer orden (acontecimientos, personajes, contextos) y de segundo orden (uso de evidencias, perspectiva histórica, significación) (CARRETERO, 2024; CARRETERO y VAN ALPHEN, 2014).

Aunque Seixas y Morton (2013) no se refieren de manera explícita a la cartelería, su marco teórico sobre el uso de fuentes primarias en la enseñanza de la historia incluye las imágenes históricas como materiales fundamentales para analizar perspectivas, comprender discursos y desarrollar habilidades críticas. De ahí que el cartel puede entenderse como un soporte privilegiado para activar procesos de pensamiento histórico, siempre que su análisis se integre en propuestas didácticas que promuevan la contextualización, la problematización y la argumentación histórica. Aquí llegaríamos a otro nivel de concreción, la incorporación de la perspectiva de género en el análisis histórico de las representaciones visuales presentes en esta cartelería específica.

El análisis de las representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil Española se inscribe en una amplia tradición historiográfica que ha examinado el papel de las imágenes en la construcción simbólica del género. Estudios clásicos y contemporáneos han mostrado cómo la propaganda visual contribuyó a fijar modelos normativos de feminidad, tanto desde discursos transgresores como desde posiciones conservadoras (NASH, 1999; MORENO-SECO, 2015; RODRÍGUEZ, 2012). En el caso de la cartelería republicana, la mujer fue representada de diversas formas —miliciana, trabajadora, madre socializada—, aunque estas imágenes no siempre escaparon a lógicas patriarcales y de sacrificio (GRIMAU, 1979; SANTOS-RIVERO, 2010). Por su parte, el bando sublevado consolidó una iconografía femenina anclada en la domesticidad, la maternidad y la obediencia como valores de género reforzados por el nacionalcatolicismo. Estas representaciones no solo dan cuenta de una iconografía política, sino también de un imaginario colectivo en disputa, en

⁴ La alfabetización visual constituye una competencia clave en la enseñanza de la historia, especialmente cuando se trabaja con fuentes icónicas que condensan discursos ideológicos complejos. A diferencia de las fuentes textuales, las imágenes requieren procesos específicos de interpretación que no son intuitivos y que deben ser enseñados de forma explícita en contextos educativos.

el que los nuevos prototipos femeninos conviven con formas heredadas de representación (RODRÍGUEZ, 2012).

Desde la didáctica de la historia, incorporar la perspectiva de género implica no solo identificar estereotipos, sino analizar los mecanismos visuales y discursivos que los producen y legitiman dentro de marcos patriarcales de representación. Tal como advierten Ballarín e Iglesias (2018), la enseñanza de la historia debe problematizar las narrativas que invisibilizan o naturalizan desigualdades, especialmente cuando estas se presentan como representaciones normalizadas o no cuestionadas.

2.4. El cartel como dispositivo educativo

En la transición de una cultura predominantemente textual a una hegemonía de lo visual, el cartel se presenta como un recurso especialmente pertinente para conectar el análisis histórico con los lenguajes contemporáneos (CALAF, NAVARRO y SAMANIEGO, 2000). Su uso educativo permite articular enfoques interdisciplinarios que integran historia, arte y educación cívica, siempre que se inserte en propuestas metodológicas estructuradas y reflexivas.

No obstante, la literatura advierte que el uso del cartel no garantiza por sí solo aprendizajes profundos, sino que su impacto depende del diseño de tareas didácticas que promuevan la contextualización, el análisis crítico y la argumentación histórica (ŠTĚPÁNEK, 2016). En este sentido, el cartel debe entenderse no como un recurso autosuficiente, sino como un dispositivo didáctico cuyo valor educativo se activa a través de la mediación docente y de la intencionalidad pedagógica que orienta su análisis.

Desde esta perspectiva, resulta especialmente relevante examinar cómo el futuro profesorado interpreta estas fuentes visuales, qué lecturas históricas y de género construye a partir de ellas y de qué modo las traduce en propuestas didácticas concretas. Este enfoque permite evaluar no solo el potencial del cartel como recurso educativo, sino también las competencias profesionales que se movilizan en su uso didáctico.

Metodología

3.1. Contextualización

La investigación se desarrolló en el marco de la asignatura Diseño Curricular e Instruccional de Geografía e Historia, correspondiente al Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria de la Universidad de Zaragoza. Participaron 78 estudiantes, vinculados al área de Ciencias Sociales y procedentes de distintas titulaciones de origen: 68 de Historia, 6 de Historia del Arte y 4 de Geografía. La muestra es de carácter intencional y se vincula al contexto específico de

la formación inicial del profesorado.

En un primer momento, el alumnado debía acudir a la exposición “Carteles que cuentan. La mujer en la Guerra de España” para posteriormente realizar una selección de tres carteles, fotografiarlos, justificar su elección y elaborar un análisis crítico-reflexivo y hacer una propuesta didáctica. Conviene señalar, asimismo, que el alumnado dispuso de acceso libre a la sala de exposiciones durante todo el periodo de duración de la muestra, pudiendo visitarla en distintas ocasiones y sin una limitación temporal estricta.

El trabajo podía realizarse de manera individual o en pequeños grupos, con el objetivo de favorecer el contraste de interpretaciones y el debate argumentado. En total, se analizaron 41 trabajos, distribuidos de la siguiente manera: 18 trabajos individuales, 21 trabajos realizados en parejas y 2 trabajos en formato de tríos. En todos los casos, se ofreció explícitamente la posibilidad de desarrollar el análisis de manera individual, respetando la autonomía del alumnado. El trabajo en grupo es una estrategia didáctica orientada a estimular la discusión interpretativa, la negociación de significados y la toma de decisiones compartidas en torno al análisis histórico y didáctico de las imágenes.

Cada grupo seleccionó tres carteles (en el caso de tríos, se analizaron cuatro o cinco imágenes) correspondientes a ambos bandos del conflicto, con especial atención a la representación de la mujer. Como parte central de la tarea, el alumnado debía esbozar una propuesta didáctica a partir de los carteles seleccionados, identificando posibles objetivos de aprendizaje, líneas generales de actividades y criterios de evaluación orientativos, en coherencia con el desarrollo del pensamiento histórico y la educación crítica. Esta aproximación respondía al momento formativo en el que se encontraba el alumnado, que aún presentaba dificultades para diseñar de manera autónoma situaciones de aprendizaje plenamente estructuradas.

Finalmente, la puesta en común y la reflexión colectiva permitieron examinar los enfoques adoptados, así como la capacidad del alumnado para integrar la cartelería como recurso en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la Historia.

3.2. Diseño metodológico

El presente estudio adopta un enfoque cualitativo de carácter exploratorio, concebido a partir de un dispositivo didáctico mediado que articula fuentes visuales, experiencia expositiva y reflexión pedagógica.

Como ha quedado dicho, la investigación no se limita al análisis aislado de los carteles como objetos históricos, sino que se centra en las interpretaciones, decisiones didácticas y marcos de sentido construidos por el futuro profesorado en interacción con un entorno educativo específico, en

este caso una exposición temporal con intencionalidad formativa. Este encuadre permite analizar no solo qué representaciones femeninas son identificadas en la cartelería de la Guerra Civil Española, sino cómo dichas imágenes son leídas, problematizadas y traducidas en propuestas educativas, atendiendo a dimensiones como la alfabetización visual, el pensamiento histórico y la perspectiva de género.

Previo al inicio de la intervención e investigación derivada de la misma, se realizó una negociación de participación voluntaria con el alumnado. En esta fase, se les hizo conocer la naturaleza de la investigación, los propósitos y las fases. Una vez aceptadas las condiciones, y en vistas a cumplir unos criterios de ética en el desarrollo de la investigación cualitativa, se les garantizó el anonimato a la hora de dar a conocer el informe de resultados y se clarificó que el objetivo del estudio no es establecer juicios de valor respecto a sus aportaciones, sino conocer la complejidad de construcción de conocimiento, en torno a las interpretaciones visuales que hacen respecto a las obras analizadas y las posteriores decisiones didácticas asumidas en consecuencia.

La recogida de información supuso realizar un acopio de producciones narrativas y los diseños de intervención elaboradas por el alumnado, un total de 41 trabajos, a partir de los cuales, en relación con la literatura analizada y los objetivos más adelante detallados, se realizaron tematizaciones y categorizaciones de la información, en vistas a encontrar sentido del fenómeno estudiado. Así mismo, se realizó una triangulación de fuentes y una mirada de contraste interno entre tres investigadores interventores del área de Didáctica de las Ciencias Sociales, lo cual no solo ha permitido enriquecer los resultados, sino que ha permitido complejizar y profundizar en los hallazgos, atendiendo a la información emergente.

3.3. Objetivos

El propósito del estudio es examinar el potencial educativo de la cartelería de la Guerra Civil Española en la formación inicial del profesorado de Educación Secundaria, a partir del análisis de las producciones elaboradas por el alumnado como evidencias de procesos interpretativos situados y mediados, estableciendo los siguientes objetivos:

- Analizar la organización temática y discursiva de la exposición, identificando aquellas estructuras visuales y narrativas que favorecen el aprendizaje histórico y la comprensión crítica de los discursos sobre la mujer en el contexto del conflicto.
- Explorar las valoraciones y decisiones didácticas del futuro profesorado en relación con el uso de imágenes históricas como recurso para la enseñanza de la historia, atendiendo a su potencial formativo y a las dificultades percibidas en su aplicación educativa.
- Evaluar el potencial de la cartelería como recurso para el desarrollo del pensamiento

histórico y la reflexión crítica, especialmente en lo relativo a la construcción simbólica del género y a los usos ideológicos de la propaganda, en el marco de una didáctica comprometida con la memoria democrática.

3.4. Fases de desarrollo de la propuesta

La propuesta de análisis y diseño didáctico se realizó en las siguientes fases:

Fase 1: Introducción teórica previa a la visita, en la que se proporcionó al alumnado una contextualización sobre la función de los carteles en la Guerra Civil y su valor propagandístico, junto con claves para la alfabetización visual y el análisis histórico de fuentes iconográficas.

Fase 2: Visita a la exposición y trabajo de campo “Carteles que cuentan. La mujer en la Guerra de España”, donde los participantes seleccionaron tres carteles a analizar según las representaciones de género, la iconografía y los usos políticos de la imagen femenina.

Fase 3: Trabajo reflexivo y puesta en común, mediante una sesión de devolución colectiva para debatir sobre las posibilidades pedagógicas de los carteles en contextos reales de aula, identificando fortalezas, dificultades y enfoques diversos, como el análisis crítico de fuentes, el debate histórico o la elaboración de propuestas interdisciplinarias.

Con ello, se configuró un informe crítico-reflexivo en el que se incluye un análisis estructurado en tres niveles:

- Nivel de análisis descriptivo: identificación de personajes, espacios y destinatarios, atendiendo al contenido visual y textual, así como a los recursos retóricos y estéticos.
- Nivel de análisis crítico: valoración de la trascendencia histórica de los carteles mediante su contextualización en el momento de producción.
- Nivel de análisis didáctico: identificación de su potencial educativo, posibilidades y limitaciones para su uso en ESO o Bachillerato, así como el diseño de una situación de aprendizaje a partir de los carteles seleccionados.

3.5. Análisis de la información

Para el análisis categorial de las producciones del alumnado se establecieron una serie de indicadores analíticos, orientados a valorar competencias clave en la formación inicial del profesorado. Estos indicadores permitieron examinar:

- La aplicación crítica de la perspectiva de género, atendiendo no solo a la identificación de estereotipos.
- La interpretación de los elementos visuales como fuentes históricas.
- La formulación de propuestas didácticas fundamentadas, creativas y ajustadas a las etapas

educativas correspondientes.

4. Resultados

El análisis de la actividad realizada con el alumnado del Máster en Formación del Profesorado revela una valoración globalmente positiva de la exposición sobre el papel de la mujer en la Guerra Civil como recurso para la enseñanza de la historia y la reflexión crítica. La mayoría de los participantes supo establecer conexiones entre los carteles y los ejes temáticos propuestos, destacando su capacidad para transmitir mensajes ideológicos, construir imaginarios colectivos y visibilizar la participación femenina en el conflicto.

Figura 1. Materiales visuales utilizados como soporte del dispositivo didáctico

Fuente: Folleto de presentación de la exposición y cartel *¡Votad al Frente Popular!* (BALLESTER, 1936).

El cartel, como elemento visual y textual, fue interpretado por el alumnado como vía para trabajar la alfabetización visual (o lectura crítica de las imágenes) y el pensamiento histórico (conocer el contexto, analizar la intención y explorar sus narrativas).

Desde una perspectiva global, no se observaron diferencias significativas en la calidad general de los trabajos en función de si estos habían sido realizados de forma individual, en parejas o en tríos y todos mostraron un nivel adecuado de análisis histórico y didáctico, con interpretaciones fundamentadas y propuestas educativas coherentes. Los trabajos realizados en pareja tendieron a mostrar un mayor desarrollo argumentativo y un contraste más explícito de perspectivas, especialmente en la interpretación de los discursos de género y en la justificación didáctica de los carteles seleccionados. Por su parte, algunos trabajos individuales destacaron por un análisis más personal y detallado de las imágenes, con una atención cuidadosa a los elementos formales y simbólicos de la propaganda visual. En el caso de los trabajos realizados en tríos, se observó una ampliación del corpus analizado y una mayor diversidad de enfoques, sin que ello afectara negativamente a la coherencia del planteamiento didáctico. En todos los formatos, el alumnado que trabajó de manera colaborativa valoró especialmente la discusión previa en la selección de los carteles y el debate interpretativo durante la puesta en común, señalando que este intercambio contribuyó a matizar lecturas iniciales y a enriquecer el análisis histórico. En conjunto, la actividad permitió identificar tanto las fortalezas como los desafíos del uso de la cartelería como recurso para la educación histórica, así como el grado de competencia del alumnado para trabajar imágenes de propaganda desde una perspectiva crítica, integrando cuestiones de género, ideología y contexto histórico en propuestas educativas orientadas al desarrollo del pensamiento histórico.

Se identificaron enfoques didácticos diversos, que incluían desde el uso de los carteles como fuente de análisis histórico hasta su empleo como instrumentos para debates en el aula o proyectos interdisciplinarios.

Para que el alumnado supiese analizar las representaciones femeninas en los carteles expuestos era importante conocer cómo se definen los distintos modelos de mujer. Por un lado, el modelo franquista, de corte tradicional, diseñado por el nuevo Estado, la Iglesia Católica y la Sección Femenina con la intención de oficializar el modelo del “ángel del hogar”, buena madre y esposa, protectora de la unidad familiar, relegada al ámbito doméstico y familiar. La mujer del nacionalcatolicismo español debía ser sumisa, decorosa, virtuosa, silenciosa, creyente y abnegada a la protección del varón. Todos estos valores proyectados por la cartelería franquista entraban en contraste directo con las representaciones femeninas utilizadas por la II República, donde la mujer aparecía como heroína, como miliciana con un claro compromiso político (mujer como sujeto político) o como trabajadora que, desde la igualdad y la emancipación, colabora codo con codo con el hombre en la fábrica o en el campo (la mujer aparece como transgresora de su rol tradicional con ánimo de contribuir en la construcción de una nueva sociedad).

Figura 2. Carteles de la exposición.

La II República también representó a las madres, pero no desde la maternidad abnegada y de entrega al hogar como destino natural femenino, sino como una maternidad solidaria y social, entregada a la comunidad y politizada. En esta dicotomía de representaciones de la maternidad, el alumnado (en un total de 8 trabajos) señala cómo los carteles franquistas muestran a la mujer en actitudes recatadas, a menudo acompañadas de niños, rodeadas de símbolos religiosos o realizando tareas domésticas.

No obstante, del estudio de las producciones elaboradas por el alumnado también se desprenden algunos elementos preocupantes. Un porcentaje significativo manifestó la percepción de que la temática del papel de la mujer en la Guerra Civil está ya “suficientemente tratada” en el currículo educativo, lo que puede indicar una visión parcial o superficial del tratamiento real de estos contenidos en la práctica docente. Esta percepción, además de poner en cuestión la profundidad con la que se abordan los estudios de género en la enseñanza, plantea la necesidad de insistir en una mirada crítica y actualizada que problematice no solo la representación de la mujer, sino también las condiciones estructurales que históricamente han dificultado su visibilización.

Figura 3. Alumnado visitando la exposición.

Junto a los resultados derivados de la experiencia didáctica desarrollada con el alumnado, el estudio incorpora de forma complementaria indicadores de recepción social procedentes de entornos digitales. Estos datos no se utilizan como evidencia evaluativa del aprendizaje, sino como un marco contextual que permite valorar el interés social y educativo que despiertan las representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil.

Desde el punto de vista metodológico, conviene precisar el alcance de estos indicadores digitales. Las métricas de visitas, usuarios activos y tiempo de interacción no se interpretan de forma causal ni comparativa con las producciones del alumnado, ni pretenden establecer correlaciones directas con los resultados de la intervención didáctica. Su función es estrictamente contextual, orientada a situar el objeto de estudio las representaciones femeninas en la cartelería de la Guerra Civil— dentro de un marco más amplio de recepción social, cultural y educativa en el presente. En este sentido, los datos procedentes del entorno digital del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía permiten reforzar la pertinencia pedagógica del material visual analizado, pero no sustituyen ni complementan de forma directa los indicadores cualitativos derivados del trabajo empírico con el alumnado.

Desde este marco interpretativo, resulta pertinente describir de forma sintética los principales indicadores de acceso y uso registrados en dicho entorno digital. El proyecto específico dedicado a las mujeres en la Guerra Civil dentro de su portal institucional —en particular el

apartado centrado en la cartelería republicana— registró entre mayo de 2023 y febrero de 2025 un total de 5.270 visitas, con 3.388 usuarios activos, una media de 1,56 vistas por usuario y un tiempo medio de interacción de 1 minuto y 16 segundos. El conjunto del proyecto, que incluye otros contenidos relacionados, alcanzó 7.430 visitas, con 4.899 usuarios activos, un promedio de 1,52 vistas por usuario y un tiempo medio de interacción de 37 segundos.

Aunque se trata de datos relativos, su comparación permite identificar patrones significativos. La mayor duración del tiempo de interacción en el apartado dedicado a los carteles —más del doble respecto al conjunto del proyecto— sugiere no solo un mayor grado de atención, sino una implicación más reflexiva por parte del usuario. Este indicador cobra especial relevancia cuando se considera el tipo de contenido implicado: imágenes de fuerte carga simbólica y narrativa que invitan al análisis, al cuestionamiento y a la interpretación contextualizada. En este sentido, el entorno visual actúa no solo como soporte informativo, sino como estímulo cognitivo y emocional, capaz de activar procesos de pensamiento histórico y posicionamiento crítico.

Tabla 1. Estadísticas de interacción en torno al proyecto digital sobre mujeres en la Guerra Civil Española (mayo 2023 – febrero 2025).

Post	Número de visitas	Usuarios activos	Vistas por usuario activo	Tiempo medio de interacción
/colección/proyectos-investigación/mujeres-guerra-civil-española	7.430	4.899	1,52	37 segundos
/coleccion/proyectos-investigacion/mujeres-guerra-civil-espanola/mujer-carteles-republicanos	5.270	3.388	1,56	1 min y 16 segundos

Fuente: Elaboración propia

Desde una perspectiva educativa, estos datos refuerzan la pertinencia de integrar contenidos visuales —como la cartelería de guerra— en el currículo escolar, especialmente cuando se aborda la historia desde enfoques interseccionales, de género y memoria. La atención sostenida que generan estos materiales en contextos digitales apunta a su capacidad de interpelar al sujeto contemporáneo, familiarizado con lenguajes visuales complejos. Al mismo tiempo, legitima su uso como vehículos didácticos para fomentar la alfabetización visual, el análisis ideológico de los discursos del pasado y la construcción de una ciudadanía crítica.

En suma, estos resultados iniciales permiten avanzar algunas hipótesis en torno al potencial educativo de la cartelería como fuente histórica y herramienta pedagógica, al tiempo que evidencian

resistencias latentes y áreas que requieren una mayor problematización.

5. Discusión

Las imágenes de la mujer en la cartelería de la Guerra Civil Española no pueden entenderse como reflejo fiel de la realidad social del momento, sino como construcciones simbólicas al servicio de intereses propagandísticos e ideológicos. La figura de la miliciana, por ejemplo, si bien representa uno de los iconos más reconocibles de la iconografía republicana, correspondía en la práctica a un colectivo minoritario dentro del conjunto de combatientes. Su inclusión en los carteles responde más a una estrategia de exaltación revolucionaria que a una visibilización realista de la participación femenina en el frente, puesto que desde octubre de 1936 quedó prohibida la figura de la miliciana. Esta fue, ante todo, una construcción propagandística de la revolución, más útil como icono de ruptura que como representación estadística del conflicto. Lo mismo ocurre con otras representaciones: algunas exaltan el papel activo de la mujer en la resistencia antifascista, mientras otras reproducen roles tradicionales, en muchos casos mediante la imagen de la madre protectora, la víctima indefensa o la cuidadora silenciosa de la retaguardia (SANTOS-RIVERO, 2010).

En este sentido, puede observarse una clara tensión entre las propuestas transgresoras que muestran a la mujer como sujeto político autónomo y aquellas que, desde una estética más conservadora, reafirman estructuras patriarcales aún presentes en la sociedad republicana. Como advierte Carmen Grimau (1979), buena parte del cartelismo republicano, influido por los modelos soviéticos, representó a la mujer como figura ejemplar por su disciplina, compromiso y abnegación. Estas imágenes, aunque reivindicativas, no siempre escapaban a la lógica del deber y el sacrificio, asignando a las mujeres una posición subordinada en el imaginario del combate.

A pesar de sus límites, la cartelería republicana ofreció un espacio visual más plural y diverso que el generado por el aparato propagandístico del bando sublevado, cuya representación de la mujer quedó anclada en una visión unívoca de maternidad, domesticidad y obediencia, posteriormente consolidada por el nacionalcatolicismo. Frente a esta homogeneización ideológica, los carteles republicanos permitieron proyectar -aunque de forma parcial- figuras femeninas combativas, productivas, milicianas e intelectuales, que desafiaban los arquetipos tradicionales.

Desde una perspectiva educativa, estas tensiones constituyen un terreno fértil para la lectura crítica de los discursos visuales. Los resultados obtenidos sugieren que la propaganda gráfica puede convertirse en un recurso relevante para el análisis histórico y la problematización de las representaciones de género. En este sentido, en una parte relevante de las producciones del alumnado los carteles funcionaron como una herramienta eficaz para identificar no solo las representaciones femeninas, sino también los mecanismos de legitimación ideológica que operan en

los medios visuales. Sin embargo, sería reduccionista afirmar que el cartel, por sí solo, garantiza aprendizajes profundos o una alfabetización crítica plena. El cartel debe entenderse, por tanto, como una pieza más -valiosa, pero insuficiente por sí sola- dentro de una didáctica crítica e inclusiva. El trabajo de Adriana Zulima Ochoa en Medellín evidencia cómo su uso para fomentar el pensamiento crítico requiere diseñar tareas didácticas adecuadas que superen la simple contemplación e impulsen la contextualización (OCHOA GÓMEZ, 2017). De igual modo, tal y como advierte la literatura académica, el impacto real de este recurso depende en gran medida de su integración en propuestas metodológicas coherentes, de la formación específica del profesorado en análisis visual (OCHOA GÓMEZ, 2017) y de su articulación con otros tipos de fuentes y narrativas (HERNÁNDEZ CARDONA, 2002). En este sentido, se aprecia cómo la interacción entre el futuro profesorado, mediante el análisis de significados y el diálogo argumentado, contribuyó a mejorar sustancialmente la planificación de sus tareas. En particular, el alumnado que trabajó en parejas y participó en intercambios con otros grupos evidenció una mayor capacidad para desarrollar análisis críticos y diseñar propuestas didácticas contextualizadas y pertinentes.

Por último, referente al dato de la percepción de una parte del alumnado a que estos temas ya han sido “suficientemente tratados” en el ámbito educativo, lejos de evidenciar una consolidación del enfoque de género en la enseñanza, pone de relieve ciertos discursos de saturación que pueden operar como freno a su incorporación crítica (BALLARÍN E IGLESIAS, 2018; MINGO Y BELAUSTEGUIGOITIA, 2004). Este dato resulta especialmente relevante si se enmarca en el contexto más amplio de la memoria democrática y la educación histórica. La persistencia de imaginarios que despolitizan o desactivan el análisis de género en la enseñanza de la historia revela la necesidad de seguir insistiendo en propuestas que promuevan una ciudadanía crítica. Tal como muestran los carteles analizados, el pasado se narra también desde la imagen, y es en esa dimensión visual donde se libran batallas por la representación y el sentido que no pueden ser ignoradas en la escuela.

A la luz de los resultados del análisis de la información de manera integrada, el estudio se orientó a analizar la organización temática de la exposición, las interpretaciones y valoraciones sobre el uso de imágenes en la enseñanza de la historia, y el potencial de la cartelería como recurso para fomentar el pensamiento histórico y la reflexión crítica en torno a la construcción de género y los usos de la propaganda. Sin embargo, a pesar de que las actividades con carteles se valoran como útiles en el aula, se detecta una reflexión crítica limitada en buena parte del alumnado. El enfoque tiende a detenerse en la descripción de roles o mensajes explícitos, sin profundizar en cómo las imágenes operan como mecanismos normativos y disciplinarios desde posiciones de visualidad estratégica.

Desde la perspectiva foucaultiana, los carteles deben entenderse como tecnologías de poder visual, dispositivos que modelan comportamientos y subjetividades. En su ensayo *Vigilar y castigar*, Foucault sostiene que las sociedades modernas regulan la vida social no solo por la coerción directa, sino a través de la organización de la visibilidad: el sujeto es visto, pero no ve; es objeto de información, pero no sujeto en comunicación. Este enfoque ilumina cómo los carteles propagandísticos de la Guerra Civil construyen representaciones femeninas (milicianas, madres, trabajadoras) desde una lógica disciplinaria, en la cual la imagen prescribe y construye modos de ser aceptables según el discurso dominante.

Peter Burke, en *Visto y no visto* (2005), argumenta que la imagen debe considerarse como documento histórico propio y autónomo, no meramente ilustrativo. Como tal, su análisis requiere atención metodológica específica, atendiendo a su contexto, función, retórica y recepción, evitando interpretaciones superficiales basadas en estereotipos preexistentes. Esta lectura metódica permite desentrañar la dimensión discursiva de las imágenes de guerra, evidenciando cómo operan en la transmisión de discursos hegemónicos y en la configuración de la memoria colectiva.

La introducción de estas referencias teóricas en la formación docente cumple una doble función: advierte contra lecturas complacientes y promueve una alfabetización visual crítica capaz de revisar con profundidad el modo en que se construyen las representaciones de género. Así, los carteles dejan de ser meros objetos estéticos o para convertirse en espacios de reflexión política, contexto privilegiado para desarrollar una educación ciudadana consciente, crítica y comprometida.

6. Conclusión

La incorporación de fuentes visuales facilita el acceso a la dimensión simbólica y emocional de los acontecimientos, situando al alumnado en el lugar del historiador y enfrentándolo a la construcción narrativa del pasado desde múltiples perspectivas. Como indican Peck y Seixas (2008), estas competencias no son innatas, sino que deben trabajarse en el aula mediante propuestas activas y fundamentadas. En este marco, el análisis de la representación de la mujer en la cartelería de la Guerra Civil Española permite comprender las funciones ideológicas de la imagen y atender a los procesos de construcción simbólica del género en un contexto político polarizado. Estas imágenes, más allá de su valor estético o documental, se constituyen en dispositivos de comunicación intencionada que reflejan, modelan y condicionan las identidades femeninas. De este modo, el análisis realizado permite constatar que, dentro del bando republicano, si bien se produjeron avances significativos en materia de derechos y las representaciones gráficas ofrecieron una iconografía más diversa y activa que la promovida por el nacionalcatolicismo triunfante tras la guerra, estas no escaparon por completo a los estereotipos ni a las lógicas patriarcales

predominantes.

Desde la didáctica de la historia, el uso de estos materiales visuales invita a repensar el lugar de la historia en el currículo, en línea con propuestas pedagógicas innovadoras que dialogan con la investigación educativa y superan modelos reproductivos y enfoques enciclopédicos aún presentes, alejados del fomento del pensamiento histórico (MOLINA PUCHE, GÓMEZ Y ORTUÑO, 2014; MOLINA PUCHE, ORTUÑO MOLINA Y ÁNCHEZ AGUSTÍ, 2021, P. 84). La exposición de carteles de la Guerra Civil ha demostrado ser eficaz tanto en la formación inicial del profesorado como en propuestas aplicables a la educación secundaria. Su carácter abierto y adaptable permite articular diversas metodologías —desde el análisis de fuentes primarias hasta el debate ético e histórico— que estimulan el pensamiento reflexivo del alumnado, revelándose como una herramienta poderosa para trabajar la toma de perspectiva, la empatía histórica y la comprensión crítica del pasado. Además, su dimensión visual facilita el análisis de los procesos de simbolización ideológica, especialmente en lo relativo a las construcciones de género. Tal y como han señalado autores como Bruner (2015) o Guilar (2009), el conocimiento no puede reducirse a una mera transmisión de hechos, sino que debe atender a las formas culturales mediante las cuales se configura la realidad. En este sentido, el cartel se presenta como una narrativa visual que permite interpretar el pasado desde una mirada crítica y contextualizada.

En suma, entendemos que prácticas como la presentada en este artículo permiten no solo incorporar recursos alternativos al texto escrito, sino también consolidar una didáctica más comprometida con los valores democráticos. Frente a los intentos de banalización o de desactivación discursiva del enfoque de género en la enseñanza, la inclusión de este tipo de materiales ofrece un espacio pedagógico que favorece el diálogo, el cuestionamiento de los imaginarios heredados y la formación de una ciudadanía crítica, comprometida y global. En un contexto social marcado por el auge de discursos reaccionarios, resulta más necesario que nunca reivindicar propuestas educativas que, desde el trabajo con fuentes visuales e históricas, fomenten la reflexión, la empatía y la conciencia democrática. Esta línea de trabajo se plantea, así, como una vía fértil para futuras investigaciones que profundicen en la articulación entre imagen, memoria y enseñanza.

Referencias

- ANADÓN BENEDICTO, Juana. Los carteles como fuente primaria para el estudio de la República en la Guerra Civil. *Iber: Didáctica de las Ciencias Sociales, Geografía e Historia*, n. 19, p.39-48, 1999.
- BALLARÍN DOMINGO, Pilar.; IGLESIAS GALDO, Ana. Feminismo y educación. Recorrido de un camino común. *Historia de la Educación*, Salamanca, n. 37, p. 37–67, 2018.
<https://doi.org/10.14201/hedu2018373767>
- BRUNER, Jerome. *La educación, puerta de la cultura*. Madrid: Antonio Machado Libros, 2015. Vol. 3.
- BURKE, Peter. *Visto y no visto: El uso de la imagen como documento histórico*. Barcelona: Crítica, 2005.
- CACHEIRO GONZÁLEZ, María Luz. *Didáctica de la historia y recursos visuales: experiencias en el aula*. Madrid: Ediciones Morata, 2018.
- CALAF, R.; NAVARRO, A.; SAMANIEGO, J. A. *Ver y comprender el arte del siglo XX*. Madrid: Síntesis, 2000.
- CAMUÑAS GARCÍA, Daniel. El trabajo con las fuentes históricas y su utilización didáctica. *UNES. Universidad, Escuela y Sociedad*, n.8, p.8-18, 2020.
- CAPPELLO, Marva. Considering visual text complexity: A guide for teachers. *The Reading Teacher*, Newark, v.70, n.6, p.733-739, 2017. <https://doi.org/10.1002/trtr.1580>
- CARDONA, F. X. H.; TORRUELLA, M. F. Didáctica de la historia de la Guerra Civil Española. *Ebre 38*, n.9, p.197-217, 2019.
- CARRETERO, Mario. *Históricamente. Claves para pensar (y contar) otras versiones del pasado*. Buenos Aires: Siglo XXI Editora Iberoamericana, 2024.
- CARRETERO, Mario; VAN ALPHEN, Floor. Do master narratives change among high school students? A characterization of how national history is represented. *Cognition and Instruction*, v.32, n.3, p.90-312, 2014.
- CASANOVA CASTILLO, P. Experiencias didácticas: los carteles de la Guerra Civil como recurso educativo durante la enseñanza de bachillerato. *Ebre 38*, n.12, p.183-200, 2022.
<https://doi.org/10.1344/ebre38.2022.12.41239>
- CHAPMAN, Arthur. Understanding Historical Interpretation. *Teaching History*, n.141, p.6-12, 2011.
- ESCARDA, M. G. La mujer en la propaganda política republicana de la Guerra Civil Española. *Barataria. Revista Castellano-Manchega de Ciencias Sociales*, n.9, p.83-101, 2008.
<http://dx.doi.org/10.20932/barataria.v0i9.181>

- FABO DEL CASO, María. Arquetipos femeninos en los carteles de la Guerra Civil española y la posguerra (1936–1945). Zaragoza: Universidad de Zaragoza, Facultad de Filosofía y Letras, 2016.
- FERNÁNDEZ GARCÍA, Noelia. La representación de la mujer en los carteles de la Guerra Civil española. Valladolid: Universidad de Valladolid, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 2014.
- FOUCAULT, Michel. *Vigilar y castigar: nacimiento de la prisión*. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002. (Edición original en 1975).
- FORMENT, A. Josep Renau: vida i obra. En: BALLESTER, J.; BODÍ, F.; BRIHUEGA, J. (eds.). *Josep Renau, 1907–1982: compromiso y cultura*. Valencia: Universidad de Valencia, 2008. p. 38-69.
- GARCÍA GARCÍA, María. La representación de la mujer en los carteles propagandísticos de la guerra civil española. Valladolid: Universidad de Valladolid, Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, 2018.
- GONZÁLEZ-DÍEZ, Laura; GÓMEZ HERNÁNDEZ, Pablo; PÉREZ CUADRADO, Pedro. El diseño de carteles durante la Guerra Civil Española: el caso de José Bardasano en el bando republicano. *Aportes*, Madrid, n.103, p. 99-142, 2020.
- GRIMAU, C. *El cartel republicano en la Guerra Civil*. Madrid: Cátedra, 1979.
- GUILAR, M. Las ideas de Bruner: "de la revolución cognitiva" a la "revolución cultural". *Educere*, v.13, n.44, p.235-241, 2009.
- HERNÁNDEZ CARDONA, F. X. (2002). *Didáctica de las ciencias sociales, geografía e historia*. Barcelona: Editorial Graó.
- JULIÁN, I. *El cartel republicano en la Guerra Civil Española*. Madrid: Ministerio de Cultura, 1993.
- JULIÁN GONZÁLEZ, Inmaculada. "La representación gráfica de las mujeres (1936-1938)". En: MINISTERIO DE TRABAJO E INMIGRACIÓN, INSTITUTO DE LA MUJER (ed.). *Las mujeres y la guerra civil española*. Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración, Instituto de la Mujer, 1991, pp. 353–358.
- LÓPEZ LÓPEZ, C. M. Javier Marías y las voces de los libros: los carteles bélicos como dispositivo icónico. *Itinerarios*, n.33, p.95–112, 2021.
- MINGO, A. Y BELAUSTEGUIGOITIA, M. Voces y ecos. Un retorno al feminismo en la educación. En: CASANOVA, H.; LOZANO, L. (eds.) *Educación, universidad y sociedad: El vínculo crítico*. Barcelona: Publicacions i edicions-Universitat de Barcelona, 2004, pp. 73-103.
- MOLINA PUCHE, S., GÓMEZ, C., Y ORTUÑO, J. History Education Under the New Educational Reform in Spain: New Wine in Old Bottles. *History Education Research Journal*, v.12, n2, p.122-132, 2014.

- MOLINA PUCHE, Sebastián; ORTUÑO MOLINA, Jorge; ÁNCHEZ AGUSTÍ, María. Nuevas leyes, mismos problemas: la enseñanza de la historia en España a partir de los recuerdos de los futuros profesores de Educación Secundaria. *El futuro del pasado*, vol. 12, 2021, p. 61-89.
- MORENO SECO, Mónica. *La Sección Femenina y la construcción de la nueva mujer en el franquismo*. Madrid: Síntesis, 2015.
- MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA. La imagen de la mujer republicana. En: *Mujeres en la Guerra Civil Española*. Proyecto digital. Madrid: Museo Reina Sofía, 2024. Disponible en: www.museoreinasofia.es/coleccion/proyectos-investigacion/mujeres-guerra-civil-espanola/mujer-carteles-republicanos
- NASH, Mary. *Rojas: las mujeres republicanas en la Guerra Civil española*. Madrid: Taurus, 1999.
- OCHOA GÓMEZ, Adriana Zulima. La formación del pensamiento histórico a través de la interpretación de imágenes de El Cartel de Medellín (1976-1993). *Didacticae. Revista de Investigación en Didácticas Específicas*, n.16, p.1-17, 2024.
- PECK, Carla; SEIXAS, Peter. Benchmarks of historical thinking: First steps. *Canadian journal of education*, v.31, n.4, p.1015-1038, 2008.
- PÉREZ SEGURA, Javier. Imágenes en guerra. Las muchas vidas del cartel político republicano español de 1936 a 1939. *Artigrama*, n.30, p.79-97, 2015. https://doi.org/10.26754/ojs_artigrama/artigrama.2015308096
- PRATS CUEVAS, Joaquim. Didactics of social sciences. In: VIDAL, J. (Dir.), *Enciclopedia general de la educación*, III. Barcelona: Océano, 1999, p.1121-1138.
- _____. *Enseñar Historia: notas para una didáctica renovadora*. Badajoz: Junta de Extremadura, 2001.
- _____. *Pensar históricamente: cómo enseñar y aprender historia*. Barcelona: Graó, 2011.
- RENAU, J. *Función social del cartel publicitario*. Valencia: Tipografía Moderna, 1937.
- RODRÍGUEZ, Esther. *Mujeres en la Guerra Civil: imágenes y testimonios*. Barcelona: Crítica, 2012.
- SANTISTEBAN FERNÁNDEZ, Antoni. La formación de competencias de pensamiento histórico. *Clío & Asociados*, n.14, p.34-56, 2010.
- SANTOS-RIVERO, Virginia. De libertad a lamento; transgresión simbólica y representaciones de mujeres en los carteles de la Guerra Civil Española. *Hispanic Journal*, v.31, n.1, pp. 73-92, 2010.
- SEIXAS, Peter; MORTON, Tom. *The Big Six Historical Thinking Concepts*. Toronto: Nelson Education, 2013.
- SEIXAS, Peter; PECK, Carla. Teaching historical thinking. En A. Sears y I. Wright (Eds.) *Challenges and prospects for Canadian social studies*, 2014, 109-117.

ŠTĚPÁNEK, Kamil. Political and Social Reflections of the Soviet Bloc in Didacticised Media and History Teaching. *Czech-Polish Historical and Pedagogical Journal*, v.8, n.1, p. 55-64, 2016.

TOMÁS, F. Guerra Civil española y carteles de propaganda: El arte y las masas. *Olivar: Revista de Literatura y Cultura Españolas*, v.7, p.63-85, 2006.

WINEBURG, Samuel. Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past. *Phi delta kappan*, v.92, n.4, p.81-94, 2010.

_____. Historical problem solving: A study of the cognitive processes used in the evaluation of documentary and pictorial evidence. *Journal of Educational Psychology*, v.83, n.1, p.73-87, 1991.